

बक्सर में भारत छोड़ो आन्दोलन का विस्तार

पंकज कुमार

शोधार्थी, इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

Corresponding Author- पंकज कुमार

सारांश:

भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर था। बक्सर जिले ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1942-43 की लोगों की सहज क्रांति में एक वीरतापूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वर्तमान बक्सर जिले के लगभग प्रत्येक थाने में, महात्मा गांधी के धर्मयुद्ध के आह्वान – “करो या मरो” और देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए प्रेरणा का रोमांच और सहज प्रतिक्रिया थी।

जहाँ तक बक्सर जिले का संबंध है, ए.आई.सी.सी. के ऐतिहासिक बॉम्बे सत्र में इसका अच्छा प्रतिनिधित्व था। चौगाई गांव के सरदार हरिहर सिंह, हरगोविंद मिश्र, एम.एल.ए. बक्सर से और सूरज नाथ चौबे, एक महान क्रांतिकारी ए.आर. और शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अभिलेखों से उल्लेखनीय तथ्य पता चलता है कि सरदार हरिहर सिंह और पं. हरगोविंद लीन को प्रांतीय सरकार द्वारा गुप 'बी' में कांग्रेस और पं. के रूप में काली सूची में डाल दिया गया था। गुप 'ए' में सूरज नाथ चौबे को कांग्रेस सोशलिस्ट के रूप में नेताओं की समेकित सूची में जिले दर जिले व्यवस्थित किया गया, जिसका उद्देश्य आंदोलन को उसके संगठन से वंचित करना था। ए.आई.सी.सी. से लौटने के बाद अधिवेशन में तीनों नेता भूमिगत हो गये। चौबे ब्रिटिश अधिकारियों को धोखा देकर नैनीजोर गांव में भूमिगत हो गए, जिसे पुराने शाहाबाद जिले में “भरतपुर का अमेघ किला” माना जाता था। नैनीजोर से उन्होंने आरा सासाराम, भभुआ और बक्सर में भी व्यक्तियों को तैनात करके आंदोलन को नियंत्रित और निर्देशित किया।

देश के अन्य हिस्सों की तरह, बक्सर जिले में भी रविवार 9 अगस्त 1942 को बंबई में महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी की रेडियो प्रसारण की घोषणा के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और अधिवक्ता अखौरी राम नरेश सिन्हा, बक्सर टाउन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और 1857 के नायक कुंवर सिंह के वंशज हर नारायण सिंह की उपस्थिति में मास्टर जैन प्रकाश लाल के आवास पर पं. लक्ष्मीकांत तिवारी, अध्यक्ष, बक्सर थाना कांग्रेस कमेटी एवं शंकर प्रसाद आजाद द्वारा सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने और उनकी स्वतंत्रता की घोषणा करने का संकल्प लिया गया। श्री आजाद ने जल्द ही घर-घर अभियान चलाकर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। इस बीच फॉरवर्ड ब्लॉक के सच्चिदानंद तिवारी जिला अध्यक्ष सूरज नाथ चौबे के निर्देश के साथ बक्सर पहुंचे। रेडियो बुलेटिन सुनकर प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं का बक्सर में तांता लगा रहा।

पं. सहित बक्सर शहर के मुख्य मार्ग पर एक बड़ा जुलूस निकाला गया। नैनीजोर गांव के लक्ष्मीकांत तिवारी, हरनारायण सिंह और सच्चिदानंद तिवारी और आगे की पंक्ति में शंकर आजाद, दूसरी पंक्ति में शंकर प्रसाद जायसवाल, चिरंजी लाल लड़िया, गजराज चमार और ब्रदी नारायण सिंह बागी, सोनबरसा के कमला प्रसाद मिश्रा, तीसरी पंक्ति में ग्राम निमेज के अनिरुद्ध तिवारी, वि. परानी के नर्वदेश्वर सिंह एवं ग्राम दुधारचक के कैलाश पति मिश्र, गोपी तुरहा, शशिप्रसन्न बक्सर के शंभु नाथ चौधरी, पं.स. के नंद कुरार सिंह। गोगरी, जिला मोंगहिर, और चौथी पंक्ति में गांव अबिरौली के सन्यासी मनोजानंद, गांव मंगरांव के स्वामी विमलानंद सरस्वती, गांव मोखरांव के महंथ सुंदर दास, पं. जगनारायण त्रिवेदी एवं पं. पांचवी पंक्ति में उमा नाथ चौबे और छठी पंक्ति में पं. उदय नाथ पांडे, शंभू नाथ पांडे मुहल्ला सोहनीपट्टी की महिला कुम्हार और अखौरी राम नरेश सिन्हा। इसके अलावा, कई अन्य सुवा राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे, ब्रिटिश विरोधी नारे लगा रहे थे और देशभक्ति के गीत गा रहे थे। श्री आजाद और श्री शंकर

प्रसाद प्रसाद जायसवाल ने उतेजक तरीके से निम्नलिखित गीत गाया, जिसे अन्य लोगों ने भी दोहराया :

*हम मातृभूमि के सैनिक हैं
अब प्राणों का है मोह कहा
केशरिया बना पहन लिया
नारी बच्चों का छोह कहा
हम भारत मां के दुलारे हैं*

आजादी के मतवाले हैं, आदि-आदि

इसके अलावा, श्री शंकर प्रसाद आजाद ने निम्नलिखित क्रांतिकारी गीत गाया :

राणा भेरी बजा गईं, जवानों हो जाओ तैयार!

भारत माता के चीरों की, बदला ले लो आज!!

बदलाला ले लो आज जवानों, बदाला ले लो आज!

बक्सर के उप-विभागीय अधिकारी श्री एस. इलियट ने बक्सर में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभिक चरण का उल्लेख करते हुए कहा कि “9 तारीख की सुबह बक्सर शहर में आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर नहीं फैली थी सुबह के अखबारों के आने तक व्यापक रूप से, दोपहर के समय शहर में वकीलों को अदालतों में जाने से रोकने के लिए शोरगुल वाला प्रदर्शन चल रहा था, ये प्रदर्शन किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक शोरगुल वाले थे और इससे अदालतों के कामकाज में कोई गंभीर बाधा नहीं आई।”

आजादी के लिए आखिरी जन आंदोलन में भारत छोड़ो शब्द जनता का नारा बन गया। 10 अगस्त को श्री एल.एस. के रेडियो प्रसारण के बाद बक्सर में आंदोलन तेज हो गया। अमेरी, भारत के राज्य सचिव। अखौरी राम नरेश सिन्हा और हर नारायण सिंह के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर और कांग्रेस के नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला, शहर की मुख्य सड़कों पर परेड की और आपराधिक न्यायालय की ओर जाने वाली सड़क पर धरना दिया। उन्होंने छात्रों से अपने स्कूल छोड़ने का भी आग्रह किया। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में स्कूली छात्र स्कूल छोड़कर जुलूस के रूप में आगे बढ़े। कुछ वकीलों ने भी अदालतों में जाने से परहेज किया। उसी दिन बक्सर शहर के लोगों ने पूर्ण हड़ताल रखी। दोपहर

करीब 2 बजे 500 की संख्या में छात्रों ने थाना भवन पर धावा बोला, थाना परिसर में प्रवेश किया, टेबल और कुर्सियाँ नीचे फेंक दीं और रिकॉर्ड जलाने के लिए शारिस्ता में प्रवेश करना चाहा, लेकिन उन्हें वापस खदेड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने उप-निरीक्षक, आर.सी. पर पथराव किया। प्रसाद, सहायक उप-निरीक्षक, जगदीश सहाय और एक चौकीदार। जिनमें से सभी को सामान्य चोटें आईं। 6 व्यक्तियों को ऊपर भेजा गया और दोषी ठहराया गया। अखौरी राम नरेश लाल और हर नारायण सिंह पर अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17 के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें भी दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

ग्राम दलसागर के पं. सिद्धनाथ तिवारी ने मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी छोड़ दी और विद्रोह के मानक में शामिल हो गए। यह वास्तव में छात्रों के दिल और आत्मा में सबसे पहले भड़की आग की अभिव्यक्ति थी जिसने स्वतंत्रता के लिए इस विशाल क्रांति में वीरतापूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र को प्रेरित किया और महात्मा गांधी के "करो या मरो" के नारे के साथ धर्मयुद्ध के आह्वान के अनुसार जरूरत पड़ने पर सूली पर चढ़ा दिया गया।

डुमरांव थाने में चौधरी हुतुर राय और पंडित के नेतृत्व में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। राम कुमार त्रिपाठी डुमरांव शहर में घूमे और उन्होंने डॉक्टरों से महात्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल करने का आग्रह किया।

स्थानीय राज हाई इंग्लिश स्कूल के छात्र स्कूल नहीं आये। लगभग सभी हिंदू दुकानें बंद हो गईं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शेष थानों, अर्थात् ब्रह्मपुर, नवानगर और राजपुर में बहुत कम गतिविधि हुई है। अदालतें जारी रहीं।

11 अगस्त को बक्सर की स्थिति बिगड़ने लगी। 80 प्रतिशत स्कूली छात्रों ने अपना स्कूल छोड़ दिया और कांग्रेस के नारे लगाते हुए जुलूस में चले गए। महत्वपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ताओं, अर्थात् हर नारायण सिंह, लक्ष्मीकांत तिवारी, शंकर प्रसाद आजाद, गजराज चमार और विश्वनाथ प्रसाद आर्य को थाना छापे के मामले में और भारत की रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया था। माफी मांगने वाले विश्वनाथ प्रसाद को छोड़कर बक्सर के इन सभी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराया गया।²⁰

हालाँकि, हर तरह के बहाने से इन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर तरफ से बार-बार प्रयास किए गए। लेकिन उन्हें तब तक हिरासत में रखा गया जब तक आंदोलन अंततः टूट नहीं गया। अन्य नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा और छात्र अर्थात् मेसर्स बट्टी नारायण सिंह बागी पुत्र। हर नारायण सिंह, उमा नाथ चौबे, नर्वदेश्वर सिंह, कमला प्रसाद मिश्र, कैलाशपति मिश्र, लच्छमी कांत तिवारी के पुत्र जग नारायण त्रिवेदी, नंद कुमार सिंह, शंभू नाथ पांडे, उदय नाथ पांडे, गोपी तुरहा आदि ने जनता को एकजुट करना शुरू कर दिया। जिले के अंदरूनी हिस्सों से आगे आने और स्वतंत्रता के वीरतापूर्ण संघर्ष में शामिल होने की हार्दिक अपील की गई। आन्दोलन गाँवों तक फैल रहा था।

उसी दिन, ब्रह्मपुर में, कांग्रेस के झंडे के साथ लगभग 200 लोगों की भीड़ रामजनम पांडे के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन आई, थाना परिसर में प्रवेश किया और

रिकॉर्ड जलाने का प्रयास किया। सहायक उपनिरीक्षक और सिपाही ने उन्हें ऐसा करने से रोका। रामजनम पांडे और सौखू सिंह जो फरार थे और दिसंबर 1942 के आसपास गिरफ्तार किये गये थे, उनके विरुद्ध साक्ष्य का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

12 अगस्त को, मंगलवार 11 अगस्त, 1942 को शाम 4:57 बजे हुई प्रसिद्ध "पटना सचिवालय फायरिंग" में सात युवा छात्रों की शहादत के साथ-साथ बक्सर के चार प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बक्सर जिले में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। "सचिवालय गोलीबारी" भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर थी। पूरे प्रांत में आंदोलन ने आश्चर्यजनक गति पकड़ ली थी। इसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिले में निचले तबके के लोग आगे आये। शहरों और ग्रामीण इलाकों में भीड़ जमा हो गई और पुलिस और सेना के साथ उनका टकराव हुआ। उन्होंने विशेष रूप से ब्रिटिश प्राधिकार और शक्ति के प्रतीक पुलिस स्टेशनों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला किया, उन्होंने टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट दिए। वास्तव में, अव्यवस्था की शुरुआत सरकार को पमरी तरह से ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई थी। कई स्थानों पर टेलीग्राफ और सिग्नल तार काट दिए गए और पटना और इलाहाबाद के बीच संचार बाधित हो गया और रेलवे लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं, खासकर खुसरपुर, कोईलवर, बेहिया और रघुनाथपुर स्टेशन।

12 अगस्त को बनारस और पटना दोनों से कई छात्र बक्सर शहर पहुंचे और पटना गोलीबारी की खबर भी फैल गई। उन समूहों की संरचना में एक स्पष्ट परिवर्तन देखा गया जिनमें अब तक लगभग पूरी तरह से छात्र शामिल थे। फॉरवर्ड ब्लॉकिस्ट नंद कुमार सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ता सच्चिदानंद तिवारी के नेतृत्व में ज्यादातर छात्रों और युवाओं का एक जुलूस, ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए, बक्सर शहर में निकाला गया। डाकघर के अलावा पुलिस स्टेशन और रेलवे पर भी हमले किये गये और उनके रिकार्ड जला दिये गये। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद भीड़ ने डिप्टी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को कोर्ट से बाहर निकाल दिया। इस समय तक रेलगाड़ियाँ अनियमित रूप से चल रही थीं और रेलगाड़ियों के गाड़ों और ड्राइवरो में बीच के स्टेशनों, विशेष रूप से कारीसाथ से रघुनाथपुर क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की सूचना दी थी।

ब्रह्मपुर थाना में स्थानीय डाकबंगला के पास डाक तार का तार कट गया। अपराधी का पता नहीं चल सका। पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और कागजात में आग लगा दी गई। दो सौ से तीन सौ लोगों की भीड़ ने कांग्रेस का झंडा फहराया। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को लूट लिया गया और उसका माल गोदाम लूट लिया गया। पुराने स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर नाथ सिंह के विशिष्ट प्रयासों से ही स्थिति सामान्य होने लगी। नवानगर थाने में, इसी तारीख को थाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव बिलाशी पांडे द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, जिन्होंने नवानगर में एक जुलूस निकाला और लोगों से महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल करने का आग्रह किया। डाक तार का तार कट गया।

13 अगस्त को हालात तेजी से बिगड़ गए। यही वह दिन था जिस दिन आखिरी ट्रेन बक्सर पहुंचा। शाम को बाहरी छात्रों द्वारा ट्रेन को नियंत्रित कर बक्सर स्टेशन को तहस-नहस करने का प्रयास किया गया। इससे पहले दिन

में, कुछ 10–13 लोग स्थानीय डाकघर में घुस गए और 189 रुपये की नकदी छीन ली और कुछ रिकार्ड जला दिये। हालाँकि यह घटना दिन के उजाले में हुई थी लेकिन किसी भी डाक कर्मचारी ने किसी भी अपराधी की पहचान नहीं की। डुमरांव थाना क्षेत्र में छात्रों व अन्य लोगों की भीड़ ने स्थानीय उप डाकघर पर धावा बोल दिया। उन्होंने अभिलेख जला दिए और 150 रुपये की नकदी और स्टॉप लूट लिए। 7 लोगों के खिलाफ साक्ष्य का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। 200 लोगों की भीड़ ने डुमरिया में शराब की दुकान पर धावा बोला और 525 रुपये की शराब लूट ली। नवानगर थाना क्षेत्र में 500 लोगों की एक भीड़ ने कांग्रेस के नारे लगाते हुए केसठ नहर तहसील कार्यालय पर धावा बोल दिया और इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा लोहे का संदूक खोलकर 55 रुपये नकद लूट लिए। अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल सका।

14 अगस्त को आंदोलन फैल गया। बक्सर में स्थिति अपेक्षाकृत शांत थी लेकिन गांवों में स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। एस.डी.ओ. बक्सर ने बताया कि “उपमंडल भर में डाकघरों, तहसील कार्यालयों और शराब दूकानों आदि पर हर थाने पर हमले हुए और 56 गांवों में स्थिति बेहद गंभीर थी”।

संदर्भ ग्रंथ :

1. महात्मा सुशील कुमार, माँ विजया, ब्रह्म प्राप्ति एव रोग मुक्ति में इस्सयोग, दी ऑफसेटर्स (इण्डिया) प्रो.लि., पटना
2. घनश्याम राय, नक्सलवादी आंदोलन में महिलाएँ, प्राच्य प्रकाशन, पटना, 2009
3. वीना अग्रवाल, ए फील्ड ऑफ वनस् ओन : जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1994
4. दास ए.एन. : एग्रेरियन मूवमेंट इन इंडिया : स्टडीज इन ट्वेंटिएथ सेंचुरी बिहार, फ्रैंक कास, लंदन, 1982